

**РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА**

Самиева Дилором Курбановна

Университет экономики и педагогики (НТМ)

Учительница русского языка и литературы

Интерактивные образовательные технологии являются одним из видов инновационных технологий обучения. Они ориентированы на широкое взаимодействие обучающихся как с преподавателем, так и друг с другом в процессе приобретения профессиональных знаний и умений. Основной отличительной чертой интерактивных образовательных технологий является развитие личной инициативы, выработки у студентов стремления к получению новых знаний и умений, что лежит в основе компетентностного и личностно-ориентированного подходов в обучении.

Преподаватель выполняет роль координатора, консультанта по возникающим вопросам и проблемам, создаёт условия для самостоятельного овладения обучающимися знаниями и умениями в процессе познавательной деятельности через диалоговое общение. В современном образовании все большую популярность приобретают интерактивные методы обучения. Они предлагают интеграцию технологий и активного взаимодействия учащихся, что способствует более эффективному усвоению знаний. В данной статье рассмотрена эффективность применения интерактивных методов на уроках русского языка в образовательной организации среднего профессионального образования (СПО). Интерактивные методы обучения на уроках русского языка в СПО имеют несколько преимуществ. Во-первых, они активизируют учебную деятельность студентов. Вместо пассивного слушания лекций студенты участвуют в диалогах, дискуссиях и групповых заданиях. Это

способствует развитию коммуникативных навыков и позволяет студентам лучше усваивать материал.

Во-вторых, интерактивные методы позволяют индивидуализировать обучение. Преподаватели могут создавать разнообразные задания, учитывая потребности и уровень подготовки каждого студента. Это помогает студентам лучше понимать и применять изучаемые языковые явления. Третье преимущество интерактивных методов на уроках русского языка в СПО – это активное использование современных технических средств обучения. Компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные материалы позволяют делать уроки более наглядными и интересными. Это повышает мотивацию учащихся и способствует более глубокому усвоению материала. Средние профессиональные учебные заведения нуждаются в модернизации, предполагающей разработку и использование новейших педагогических средств, методов и приемов организации учебного процесса и его эффективного управления.

Так можно говорить о современном этапе развития среднего профессионального образования как удовлетворяющем насущные потребности общества и связанного с научным прогрессом. Кроме того интерактивные методы способствуют развитию самостоятельности и творческого мышления обучающихся. Они активно участвуют в процессе обучения, выдвигая свои идеи и решая поставленные перед ними задачи. Это важно для профессионального развития, успешной адаптации на современном рынке. Интерактивные методы позволяют преодолеть барьеры в процессе обучения русскому языку у студентов, которые не владеют русским языком. Благодаря разнообразию игр, коммуникативных и обучающих заданий студенты получают возможность улучшить произношение и грамматические навыки. Методы интерактивного обучения также способствуют установлению доверия и взаимопонимания между

студентами и преподавателями. Вместо традиционного иерархического обучения студенты вступают в диалог, обмениваются мнениями для достижения общей цели. Это способствует формированию у них социальных и коммуникационных навыков, имеющих важное значение для современного общества.

Однако эффективность использования интерактивной технологии на уроке русского языка зависит от уровня профессионализма педагогов. Им нужно быть готовыми к новым технологиям, обладать необходимыми навыками для организации и проведения интерактивных уроков. Интерактивные методы уже доказали свою эффективность и пользуются все большей поддержкой со стороны образовательного сообщества. Они способствуют более быстрому и качественному усвоению языка, формированию разносторонних умений и подготовке студентов к работе в сфере образования. Поэтому рекомендуется применять интерактивные методы на занятиях по русскому языку в образовательных организациях СПО, чтобы добиться лучших результатов. Русский язык в заведениях среднего профессионального образования – это учебный курс, включающий в себя в обобщённом виде всё, чему студенты научились на уроках русского языка в школе, в предшествующих классах. Содержание учебного предмета структурировано на основе компетентного подхода, включающего овладение коммуникативной, языковой, лингвистической и культурологической компетенциями. Языковая компетенция подразумевает анализ студентами речевого опыта, а также знаний науки о языке, проработку понятийной базы учебного предмета. Она направлена на образование языковых умений и навыков - опознание материала, классификацию и рассмотрение языковых явлений.

Наибольший интерес в образовательном процессе представляют игровые технологии. Они не перестают быть актуальными и в рамках

обновлённого ФГОС ООО. Данные технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакли, деловое общение). При этом образовательные задачи включаются в содержание игры. В образовательном процессе используют занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной природы, значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном процессе, так как не только способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других функций:

- 1) правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки;
- 2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и познавательный интерес к предмету;
- 3) игра — один из приёмов преодоления пассивности учеников. На уроках русского языка можно использовать игровые технологии, направленные на отработку различных языковых норм.

С целью повышения эффективности процесса обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на методы, которые позволяют слушателям идентифицировать себя с учебным материалом, включатся в изучаемую ситуацию, переходят к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. В связи с этим, основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных технологий обучения.

Интерактивные технологии имеет конкретные и прогнозируемые цели:

- повышение эффективности образовательного процесса, достижение высоких результатов;
- формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся;
- развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений;

Эффективность применения интерактивных технологий

- усиление мотивации к изучению дисциплины;
- формирование коммуникативных навыков;
- развитие навыков владения современными техническими средствами и технологиями восприятия и обработки информации;
- формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и определять её достоверность;
- сокращение доли аудиторной работы и увеличение объёма самостоятельной работы[11].

Интерактивные технологии предполагают[12]:

- активности и взаимосвязи, благодаря которым и педагог, и ученики вовлечены в процесс и ищут решения;
- равенство в общении, которое помогает открыто обсуждать возможные исходы;
- эксперименты, творческий подход.

Такое взаимодействие исключает доминирование участников процесса обучения между собой и преобладание идей.

В процессе занятия с использованием интерактивных технологий рассматривается не одно решение или ответ, а совокупность решений (идей, мыслей, подходов). Главная цель — найти решение сообща. В этом есть главная суть интерактивных технологий[13].

Список литературы:

1. Interaktivnye obrazovatel'nye tekhnologii: nauchno-metodicheskoe posobie [Interactive educational technologies: a scientific and methodological guide]. Makhachkala, DSU Publ., 2019. 80 p. (In Russian)
2. Matyash N. V. Innovacionnye pedagogicheskie tekhnologii. Proektnoe obuchenie: uchebnoe posobie dlya studentov uchrezhdenij VPO [Innovative pedagogical technologies. Project-based learning: a textbook for students of higher education institutions]. Moscow, Akademiya Publ., 2012. 160 p. (In Russian)
3. Mirza N. V. Case-method as a modern technology of professionally-oriented training of students [Electronic resource]. Mode of access: <https://cyberleninka.ru/article/n/keys-metodkak-sovremennaya-tehnologiyaprofessionalnoorientirovannogo-obucheniya-studentov> 3. http://apu-fsin.ru/service/omumr/material_int_form.html (accessed: 03.01.2020)
4. Panfilova A. P. Igotekhnicheskij menedzhment. Interaktivnye tekhnologii dlya obucheniya i organizacionnogo razvitiya personala: uchebnoe posobie [Game technical management. Interactive technologies for training and organizational development of personnel: manual]. Saint Petersburg, IVESEP Publ., Znanie Publ., 2003. 536 p. (In Russian)

